

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IIV AKADEMIYASINING

AHBOROTNOMASI

2026-yil, 1-son (68)

ВЕСТНИК

АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

№ 1 (68), 2026 год

TOSHKENT - 2026

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IIV AKADEMIYASINING

AXBOROTNOMASI

2010-yildan nashr etila boshlagan
Yilda to'rt marta chiqadi

2026-yil, 1-son (68)

TAHRIR HAY'ATI RAISI

Xatamov Rustam Abduganiyevich,
O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi boshlig'i,
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

TAHRIR HAY'ATI RAISI O'RINBOSARLARI

Rajabov Baxtiyor Almaxmatovich,
IIV Akademiyasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari,
yuridik fanlar doktori, professor;
Turgunova Nasiba To'ychiyevna,
IIV Akademiyasi boshlig'ining ilmiy ishlar va
innovatsiyalar bo'yicha o'rinbosari, siyosiy fanlari
doktori, professor.

TAHRIR HAY'ATI A'ZOLARI

Mamadaliyev Shavkatbek Olmasbayevich,
falsafa fanlari doktori, professor;
Rajabova Mavjuda Abdullaevna,
yuridik fanlar doktori, professor;
Kamalov Oybek Axmatovich,
yuridik fanlar doktori, professor;
Axmedova Soraxon Tolipjanovna,
yuridik fanlar doktori, professor;
Kabilov Sharif Raximovich,
iqtisod fanlari nomzodi, professor;
Kulmatov Sharof Asadovich,
yuridik fanlar doktori, professor;
Kabulov Rustam,
yuridik fanlar doktori, professor;
Zakirova Odina Gulyamovna,
yuridik fanlar doktori, professor;
Saidov Baxrom Anvarovich,
yuridik fanlar doktori, professor;
Nigmatov Ruftullo Olimdjonovich,
falsafa doktori (PhD), professor;
Umarov Muhiddin Mo'ysinovich,
harbiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor;;
Mamatkulov Tulqin Boyxo'rozovich,
yuridik fanlar nomzodi, professor;
Mamedov Buxar,
filologiya fanlari doktori, professor;
Qodirov Umid Abdumuratovich,
yuridik fanlar nomzodi, professor;
Kalauov Saydulla Aymaxanovich,
texnika fanlari nomzodi, professor;
Sirliyev Baxtiyor Nazarovich,
psixologiya fanlari nomzodi, professor;
Qodirov Quvonch Bekmurodovich,
tarix fanlari doktori, dotsent;
Tadjimetov Sherzod Abdukurimovich,
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;
Qarshiyev G'ulomjon Sayfullayevich,
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;
Qilichev Xayrulla Mamatovich,
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;
Yangibaev Aybek Kidirbayevich,
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;
Boybutayev Jahongir Jumanazar o'g'li,
falsafa doktori (PhD), dotsent;
Radjabova Hafiza Shukurulloevna,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent;
Muhiddinov Abror Hikmat o'g'li,
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

BOSH MUHARRIR

Sultonova Maxsuda Ergashevna

Mas'ul kotib

Isaqov Abror Faxriddinovich

Ushbu son muharrirlari

I. V. Soloxina., H.Sh. Radjabova

Dizayner va sahifalovchi: O.A. Xudoyberdiyev

TA'SISCHI

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
Axborotnoma O'zbekiston Matbuot va
axborot agentligida 2009-yil 18-iyunda qayd
etilgan. Ommaviy axborot vositasi davlat
ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida guvohnoma
№ 0568.

Axborotnoma O'zbekiston Respublikasi
Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan (OAK
Rayosatining 2013-yil 30-dekabrda 201/3-son
qarori) hamda pedagogika va psixologiya fanlari
bo'yicha dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini
chop etish tavsiya etilgan (2024-yil 8-maydagi
N 354/2-qarori) ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

TAHRIRIYAT MANZILI

100197, Toshkent shahri, Intizor ko'chasi, 68.

Tel.: 71-265-23-56, 71-265-23-59. httdm@akadmvd.uz.

Original-maket O'zbekiston Respublikasi IIV
Akademiyasining Akademiya nashrlarida tayyorlandi.

Maqolalar har qanday usulda to'liq yoki qisman
ko'chirib bosilganida «O'zbekiston Respublikasi IIV
Akademiyasining axborotnomasi»dan olinganligi
ko'rsatilishi shart.

Tahririyat xatlar mualliflari bilan yozishmaydi.

Qo'lyozmalarga taqriz berilmaydi va ular
qaytarilmaydi.

Muallif maqolada keltirilgan dalil va ma'lumotlar
uchun shaxsan javobgar hisoblanadi.

Bichimi 60x4 1/8. Nashr tabag'i 22,0. Ofset usulida
bosildi. Adadi 50 nusxa. «SIGMA-PRINT» MChJ

bosmaxonasida chop etildi. Toshkent shahar.

Ch. Aytmatov ko'chasi 33-uy.

Bahosi kelishilgan narxda.

Bosishga ruxsat etildi 30.03.2026-y.

Buyurtma № ISSN 2181-4872

© O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2026.

ВЕСТНИК

АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Издается с 2010 года
Выходит четыре раза в год

№ 1 (68), 2026 год

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Хатамов Рустам Абдуганиевич, начальник Академии МВД Республики Узбекистан, доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Ражабов Бахтиёр Алмахматович, первый заместитель начальника Академии МВД, доктор юридических наук, профессор;

Тургунова Насиба Туйчиевна, заместитель начальника Академии МВД по научной работе и инновациям, доктор политических наук, профессор.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Мамадалиев Шавкатбек Олмасбаевич, доктор философских наук, профессор;
Ражабова Мавжуда Абдуллаевна, доктор юридических наук, профессор;
Камалов Ойбек Ахматович, доктор юридических наук, профессор;
Ахмедова Сорахон Толипжановна, доктор юридических наук, профессор;
Кабилев Шариф Рахимович, кандидат экономических наук, профессор;
Кулматов Шароф Асадович, доктор юридических наук, профессор;
Кабулов Рустам, доктор юридических наук, профессор;
Закирова Одина Гулямовна, доктор юридических наук, профессор;
Саидов Бахром Анварович, доктор юридических наук, профессор;
Нигматов Руфтулло Олимджонович, доктор философии (PhD), профессор;
Умаров Мухиддин Муьсинович, доктор философии по военным наукам (PhD), профессор;
Маматкулов Тулкин Бойхурозович, кандидат юридических наук, профессор;
Мамедов Бухар, доктор филологических наук, профессор;
Кодиров Умид Абдумуратович, кандидат юридических наук, профессор;
Калауов Сайдулла Аймаханович, кандидат технических наук, профессор;
Сирлиев Бахтиёр Назарович, кандидат психологических наук, профессор;
Кадиров Кувонч Бекмуродович, доктор исторических наук, доцент;
Таджиметов Шерзод Абдукаримович, доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент;
Каршиев Гуломжон Сайфуллаевич, доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент;
Янгибаев Айбек Кидирбаевич, доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент;
Бойбутаев Жахонгир Жуманазар угли, доктор философии (PhD), доцент.
Раджабова Хафиза Шукруллоевна, доктор философии по филологическим наукам (PhD), доцент;
Мухиддинов Аброр Хикмат угли, доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Султанова Махсуда Эргашевна

Ответственный редактор

Исаков Аброр Фахриддинович

Редакторы номера

И. В. Солохина., Х. Ш. Раджабова

Дизайн и верстка: О. А. Худойбердиев

УЧРЕДИТЕЛЬ

Академия МВД Республики Узбекистан
Вестник зарегистрирован Узбекским агентством по печати и информации 18 июня 2009 г. Свидетельство о регистрации средства массовой информации № 0568.

Вестник включен в перечень научных изданий (Решение Президиума ВАК №201/3 от 30 декабря 2013 г.) рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан для публикации основных научных результатов диссертаций, в том числе по педагогике и психологии (Решение Президиума ВАК №354/2 от 8 мая 2024 г.).

АДРЕС РЕДАКЦИИ

100197, г. Ташкент, ул. Интизор, 68.

Тел.: 71-265-23-56, 71-265-23-59. httdm@akadmvd.uz.

Оригинал-макет подготовлен в Редакционно-издательском отделе Академии МВД Республики Узбекистан.

При перепечатке или воспроизведении любым способом полностью или частично ссылка на вестник «Узбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси» обязательна.

Редакция не вступает в переписку с авторами писем, рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Автор несет личную ответственность за факты и сведения, приведенные в статье.

Формат 60×84 1/8. Уч.-издл. 22,0. Печать офсетная. Тираж 50 экз. Отпечатано в ООО «SIGMA-PRINT» г. Ташкент. ул. Ч. Айтматова 33.

Цена договорная.

Подписано в печать 30.03. 2026 г.

Заказ № ISSN 2181-4872

© Академия МВД Республики Узбекистан, 2026.

93

Nishanbayeva N.B.

Ma'naviy hayotning Jinoyat kodeksida aks etishi: umumijtimoiy substansional qonunlarning ustuvorliklari

98

Nosirova M. N.

Oliy majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman)ning inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishdagi faoliyati

102

Odinayev A. S.

Oila muhitida ayollarga nisbatan sodir etiladigan zo'rvonliklarga qarshi kurashish: jinoiy-huquqiy hamda tashkiliy-profilaktik masalalar

107

Saitxodjayev X. B.

Ijtimoiy hayotni tartibga solishda jazo institutining o'рни

112

Xolbo'tayev A. A.

Chegara qo'shinlarining ma'muriy huquqbuzarliklarni ko'rib chiqish faoliyatini takomillashtirish

115

Nasrullayev F. S.

Jinoyat ishlari bo'yicha xalqaro hamkorlikda ekstraditsiya institutining huquqiy mexanizmi

118

Yarkinboyeva M. R., Sabirov B. Sh.

Ichki ishlar organlarida genetik tadqiqotlar o'tkazishning ahamiyati va zamonaviy usullari

122

**Нуралиев Д. А., Касимов К. А.,
Усманова Ш. Ф.**

Судебно-психиатрические аспекты лиц, совершивших кражи

127

Mirxalilova G. I.

Davlat-xususiy sheriklikda fuqaroviy majburiyatlar va huquqiy kafolatlar: nazariy va amaliy tahlil

131

Muxiddinov B. H.

Buyuk britaniyada jazo tayinlash siyosatining zamonaviy evolyutsiyasi: institutsional va huquqiy tahlil

137

Salimov Sh. X.

Jinoyatlarni barvaqt oldini olishda mahalla yettiligi faoliyatining roli

**PEDAGOGIKA FANLARI /
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ**

140

Гиясов Д.Ф.

Повышение эффективности стрельбы из пистолета на коротких дистанциях

145

Kenjaeva F. T.

Differentiated Instruction in Higher Education EFL classrooms

148

Ergashev N. J.

Maktab va maktabgacha ta'lim tizimida yo'l harakati qoidalarining o'рни: O'zbekiston tajribasi va rivojlanish istiqbollari

152

Abdullayeva S. X.

Harbiy bilim yurtlar kursantlarining xorijiy tillarda og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari

**ПСИХОЛОГИЯ FANLARI /
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ**

156

Isaqulov S. Q.

Ichki ishlar organlarida psixologik xizmatni tashkil etishning ijtimoiy-psixologik omillari

162

Кодиркулов А.С.

Системный анализ контрпродуктивного поведения сотрудников на основе кодекса профессиональной культуры и служебной дисциплины сотрудников органов внутренних дел Республики Узбекистан

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КОНТРПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ НА ОСНОВЕ КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

А.С. Кодиркулов,

преподаватель кафедры служебной психологии

и профессиональной культуры Академии МВД Республики Узбекистан

Аннотация.

В статье представлен системный анализ контрпродуктивного поведения сотрудников органов внутренних дел Республики Узбекистан в контексте Кодекса профессиональной культуры и служебной дисциплины (Постановление Президента Республики Узбекистан, от 20.01.2023 г. № ПП-10). Рассмотрены основные типы контрпродуктивного поведения, включая злоупотребление полномочиями, коррупцию, формализм, нарушения дисциплины, кумовство и агрессивные формы межличностного взаимодействия. Подчеркивается профилактическая роль Кодекса как инструмента формирования этической инфраструктуры МВД. Особое внимание уделено диагностике рисков и международным практикам профилактики. Выявлены потенциальные пробелы регулирования (цифровые злоупотребления, моббинг, «кодекс молчания», этические дилеммы), требующие дальнейшего совершенствования нормативной базы.

Ключевые слова:

контрпродуктивное поведение, органы внутренних дел, профессиональная культура, служебная дисциплина, коррупция, профилактика, диагностика, этический климат.

Annotatsiya.

Maqolada O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari xodimlarining kontrproduktiv xatti-harakati Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksi (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 20.01.2023 yildagi PQ-10-son) asosida tahlil qilingan. Kontrproduktiv xatti-harakatlarning asosiy turlari – vakolatni suiiste'mol qilish, korrupsiya, rasmiyatchilik, intizom buzilishi, mahalliychilik va agressiv o'zaro munosabatlar shakllari – yoritilgan. Kodeksning axloqiy infratuzilmani shakllantirishdagi profilaktik ahamiyati ta'kidlangan. Shuningdek, xavflarni diagnostika qilish va xalqaro profilaktika amaliyotlari ko'rib chiqilgan. Raqamli suiiste'mollar, mobbing, «jimlik kodeksi» va axloqiy dilemmani qamrab olmagan huquqiy bo'shliqlar aniqlangan.

Tayanch so'zlar:

kontrproduktiv xatti-harakat, ichki ishlar organlari, professional madaniyat, xizmat intizomi, korrupsiya, profilaktika, diagnostika, axloqiy muhit.

Annotation.

The article provides a systematic analysis of counterproductive behavior among employees of the internal affairs bodies of the Republic of Uzbekistan within the framework of the Code of Professional Culture and Service Discipline (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan, from January 20, 2023. № RP-10). The main types of counterproductive work behavior are examined, including abuse of authority, corruption, formalism, disciplinary violations, nepotism, and aggressive interpersonal conduct. The Code is highlighted as a preventive tool for shaping the ethical infrastructure of law enforcement. Special attention is paid to risk diagnostics and international preventive practices. Potential regulatory gaps (digital misconduct, workplace mobbing, the "code of silence," and moral dilemmas) are identified as requiring further normative development.

Keywords:

counterproductive work behavior, internal affairs bodies, professional culture, service discipline, corruption, prevention, diagnostics, ethical climate.

В органах внутренних дел (ОВД) контрпродуктивное поведение сотрудников подрывает эффективность службы, дисциплину и доверие общества. Проблема актуальна для многих стран, поэтому в Республике Узбекистан принят Кодекс профессиональной культуры и служебной дисциплины сотрудников органов внутренних дел (далее – Кодекс) утвержден Постановле-

нием Президента «О дополнительных мерах по преобразованию органов внутренних дел в народную профессиональную структуру и ориентированию их работы на более тесное взаимодействие с населением» № ПП-10 от 20.01.2023 году с целью укрепления этики и профилактики нарушений [10]. Кодекс устанавливает морально-этические нормы и дисциплинарные требования для каждого

сотрудника, ориентирован на формирование у личного состава высокой ответственности и предотвращение проступков, злоупотреблений и коррупции. Данный системный анализ рассматривает: современную теоретическую рамку понятия «контрпродуктивное поведение»; положения Кодекса, направленные на предотвращение таких проявлений (например, злоупотребление полномочиями, формализм, коррупция, групповщина); классификацию зафиксированных в Кодексе форм контрпродуктивного поведения; предложения по профилактике на основе международного опыта (этический климат, ротация кадров, прозрачность и др.); механизмы диагностики риска контрпродуктивного поведения в системе МВД; а также форм контрпродуктивности, не охваченные текущим Кодексом, с опорой на зарубежные исследования.

Теоретические основы понятия контрпродуктивного поведения. Контрпродуктивное поведение – это преднамеренная активность сотрудника, нарушающая легитимные интересы организации [5]. Данное понятие охватывает широкий спектр девиантных форм поведения на рабочем месте, наносящих вред организации, ее целям, репутации, ресурсам, а также коллегам или клиентам организации. В научной литературе по контрпродуктивному поведению часто рассматривается как противоположность организационного гражданства: если конструктивное, организационно-гражданское поведение повышает эффективность работы, то контрпродуктивное – напротив, снижает ее и вредит благополучию организации [5].

Классификация контрпродуктивного поведения. Исследователи выделили несколько типологий контрпродуктивного поведения. Одна из первых принадлежит С. Робинсону и Р. Беннету, которые оперировали термином «отклоняющееся поведение» и разделили его по двум осям: направленность (на организацию / на отдельных лиц) и степень ущерба (значительный / незначительный) [1]. Эта модель образует 4 категории: (1) производственные отклонения – мелкие нарушения трудовой дисциплины, снижающие продуктивность (например, опоздания, волокита); (2) хищение/повреждение собственности – серьезный ущерб имуществу (кражи, саботаж техники); (3) политическое отклонение – межличностные негативные действия незначительного характера (сплетни, фаворитизм, игнорирование коллег); (4) агрессия на ра-

бочем месте – прямой ущерб людям, серьезные межличностные нарушения (хамство, домогательства, угрозы). Широко цитируется и пятифакторная модель П. Спектора и др., согласно которой все контрпродуктивное поведение делится на две большие группы – против организации (CWB-O) и против индивидов (CWB-I) – и далее конкретизируются в пять категорий: (1) злоупотребление/абыюз (намеренное причинение вреда коллегам или клиентам – психологического или физического); (2) производственные проступки (снижение эффективности организации – саботаж заданий, имитация деятельности, низкое качество работы); (3) кражи (присвоение организационной или чужой собственности, взяточничество); (4) саботаж (умышленное повреждение материальных или нематериальных ценностей организации, включая репутацию); (5) прогулы и утраты рабочего времени (нарушение трудовой дисциплины: опоздания, отсутствие без уважительной причины, чрезмерные перерывы и т.п.) [2]. Таким образом, под контрпродуктивным поведением понимается любой тип нарушений или злоупотреблений, совершаемых сотрудником по собственной воле и противоречащих нормам и интересам службы, – от относительно легких (например, снижения усердия) до тяжелых проступков (коррупции, насилия).

Кодекс призван закрепить нормы поведения, исключая контрпродуктивные действия сотрудников. Его основные цели – воспитание у сотрудников высоких нравственных качеств, верности долгу, патриотизма, а также раннее предупреждение возможных проступков, злоупотреблений и коррупционных случаев. Проанализируем ключевые требования Кодекса, направленные против конкретных видов нежелательного поведения (явно указанных или подразумеваемых), включая злоупотребление властью, формализм, коррупцию, кумовство и другие.

Злоупотребление полномочиями. Кодекс категорически запрещает использование должностных полномочий в личных интересах. В 13 статье прямо указано, что сотрудники не должны извлекать личную выгоду путем неправомерного использования служебных возможностей, причиняя вред законным интересам граждан, общества или государства. Например, предъявление служебного удостоверения вне службы для давления или выгоды считается злоупотреб-

лением положением, так статья 19 требует не злоупотреблять удостоверением и статусом). За любой ущерб от таких действий сотрудник несет ответственность по закону. Данное требование нацелено пресечь все формы должностных злоупотреблений – от мелких (неформальные просьбы «по знакомству») до серьезных (превышение власти, вымогательство). Тем самым Кодекс создает этический барьер против использования власти во вред организации и гражданам, что соответствует пониманию злоупотребления как одной из форм институциональной коррупции [12].

Коррупция и взяточничество. Отдельно подчеркивается обязанность противодействовать коррупции. Статья 6 обязывает сотрудников активно предотвращать любые проявления коррупции и содействовать ее профилактике. Также статья 14 запрещает принимать какие-либо подарки, материальные ценности или услуги в обмен на выполнение/невыполнение служебных обязанностей. Исключения сделаны лишь для подарков по официальным основаниям (государственные награды, премии за заслуги), что исключает двусмысленность. Таким образом, Кодекс охватывает классическое коррупционное поведение – получение незаконного вознаграждения (взятки) за служебные действия или бездействие. Предусмотрена обязанность сообщать руководству или компетентным органам обо всех случаях, когда кто-либо пытается склонить сотрудника к правонарушению. Данная норма направлена на раскрытие и пресечение коррупционных предложений (например, когда гражданин пытается дать взятку или коллега вовлекает в неправомерную схему). Все перечисленные меры соответствуют международным стандартам противодействия коррупции: прозрачность, нулевой допуск подарков и обязанность уведомления. В совокупности, положения Кодекса образуют этический каркас, значительно сужающий пространство для коррупционного поведения в ОВД.

Формализм, халатность и недобросовестное выполнение обязанностей. Кодекс требует от сотрудников добросовестно и честно исполнять служебные обязанности на высоком профессиональном уровне, не допуская формализма, подлога и злоупотреблений. Под формализмом подразумевается выполнение работы лишь для вида, бюрократическое отношение без реального решения задач – такое поведение снижает эффектив-

ность и относится к «производственным» видам контрпродуктивного поведения. Запрет формализма в Кодексе означает, что от сотрудника ожидается инициативность и полная отдача, а имитация деятельности или волокита (создание неоправданных задержек в делах) неприемлемы. Халатность и небрежность также попадают под данное правило: статья 19 обязывает эффективно исполнять возложенные задачи, беречь вверенное имущество и технику. Кроме того, Кодекс прямо запрещает подлог документов – то есть фальсификацию отчетности, материалов дел и др. (что, помимо дисциплинарного, имеет и уголовное измерение). Борьба с формализмом и подлогом особенно важна для правоохранительных органов, где «бумажные отписки» либо фальшивая отчетность подрывают реальную работу. Предусматривая эти запреты, Кодекс стремится повысить результативность и добросовестность служебной деятельности, устранив предпосылки к лености, имитации или умышленному искажению информации.

Нарушение дисциплины и трудового распорядка. Многие контрпродуктивные проявления связаны с дисциплиной труда: опоздания, прогулы, несоблюдение режима. В статье 10 Кодекса прямо требуется от сотрудника ОВД строго соблюдать правила внутреннего распорядка. Запрещено употреблять спиртные напитки при исполнении обязанностей, в служебное время или в форме, что направлено против алкогольных злоупотреблений на службе. Таким образом, профилактика прогулов и праздного времяпрепровождения присутствует имплицитно: трезвость на службе и соблюдение графика – минимальные условия. Регулярные необоснованные опоздания или оставление поста без причины рассматриваются как дисциплинарный проступок. Исследования подтверждают, что систематические опоздания и игнорирование предписаний организации – распространенные виды контрпродуктивного поведения, требующие контроля [9]. Поэтому Кодекс акцентирует безукоризненное следование распорядку, чтобы устранить утрату рабочего времени как форму контрпродуктивного поведения.

Групповщина, кумовство и фаворитизм. Особое внимание Кодекс уделяет искоренению неформальных клановых отношений в коллективе. В статье 5 закреплено: сотрудники обязаны не допускать и строго пре-

секать проявления групповщины, местничества, кумовства, а также иных негативных явлений при исполнении обязанностей. Под «групповщиной» и «местничеством» понимаются ситуации, когда работники образуют закрытые группы по принципу землячества, личной преданности, родственных связей и лоббируют интересы «своих» в ущерб принципам справедливости. Непотизм (кумовство) – принятие на работу или продвижение по службе родственников, друзей вместо объективно достойных – прямо запрещен: начальникам предписано не подбирать и не расставлять кадры по родству или личной близости. Более того, руководитель обязан пресекать любые проявления местничества и фаворитизма в коллективе. Таким образом, Кодекс пытается поддерживать меритократию и объективность: служебные отношения должны строиться лишь на базе закона и деловых качеств. Фаворитизм, групповые интриги, «кланы» разрушают моральный климат и ведут к конфликтам, поэтому Кодекс их прямо инкриминирует как дисциплинарный проступок. В терминах типологии контрпродуктивного поведения фаворитизм относится к организационной девиации, подрывающей организационную справедливость. Запрет групповщины согласуется с международными выводами о том, что непотизм и патронат – значимые факторы институциональной коррупции, подрывающие эффективность полиции [13].

Неправомерное обращение с гражданами, превышение власти. Кодекс регламентирует этику взаимодействия с населением: сотрудник обязан быть вежливым, корректным, избегать дискриминации и не проявлять грубость. Неприемлемо унижение чести и достоинства граждан, а также необоснованное психологическое или физическое воздействие (статья 8). Иначе говоря, неоправданное применение силы, жестокое обращение, оскорбления – строжайше запрещены и квалифицируются как дисциплинарный проступок (не говоря уже о правовых последствиях). Данная норма направлена на предотвращение злоупотреблений властью против населения – например, полицейской жестокости, пыток, унижительного обращения. Кодекс устанавливает, что уважение прав и свобод граждан – безусловный приоритет; принцип «Во имя чести и достоинства человека» провозглашен в самом постановлении о Кодексе [11]. Таким образом, любые формы деструк-

тивного поведения по отношению к гражданам (от хамства на приеме до применения силы без законных оснований) расцениваются как грубое нарушение служебной дисциплины.

Злоупотребление ресурсами и собственностью. Контрпродуктивное поведение может выражаться и в недобросовестном отношении к ресурсам организации – технике, финансам, информации. Кодекс обязывает бережно относиться к вверенным имуществу и денежным средствам, для руководителей ОВД – это прямо указано в статье 28. Сотрудник должен использовать служебные помещения, оборудование и иную собственность МВД только в служебных целях. Таким образом, нецелевое использование госимущества (например, расходование бензина в личных целях, пользование служебным транспортом вне работы) запрещено. Кроме того, статья 19 Кодекса требует не разглашать служебную тайну и не использовать служебные удостоверения вне служебных целей. Небрежное хранение документов, утечка информации, потеря оружия или нарушение правил безопасности – все это также рассматривается как контрпродуктивные действия, наносящие ущерб организации. По классификации контрпродуктивного поведения такие действия относятся к саботажу и хищениям (property deviance) – умышленному или халатному ущербу ресурсам. Кодекс минимизирует эти риски, предписывая ответственное отношение к имуществу и информации, тем самым защищая организацию изнутри.

В целом, положения Кодекса профессиональной культуры и служебной дисциплины сотрудников органов внутренних дел охватывают широкий круг потенциально контрпродуктивных форм поведения сотрудников и задают жесткие нормативные ограничения. Фактически Кодекс создает этическую инфраструктуру внутри ведомства: от подчиненных требуется дисциплина, честность, уважение к гражданам и коллегам; от начальников – справедливое руководство без кумовства, забота о моральном климате и нетерпимость к нарушениям. Несоблюдение этих правил рассматривается как проступок, влекущий дисциплинарное взыскание (замечание, выговор, понижение, вплоть до увольнения). Таким образом, Кодекс служит превентивным механизмом: нормируя поведение, он напрямую противодействует контрпродуктивным проявлениям, снижая

вероятность их возникновения и закрепляя приоритет служебного долга над личными мотивами.

Диагностика рисков контрпродуктивного поведения в системе ОВД

Профилактика невозможна без своевременной диагностики – выявления склонностей к контрпродуктивному поведению и упреждающего реагирования. В организационной психологии разработано несколько подходов к оценке благополучия коллектива и индивидуальных рисков. Для МВД, где ставки высоки, важно сочетать психологические методы отбора и мониторинга с административным контролем. Ниже рассмотрены основные механизмы диагностики, которые могут применяться для оценки рисков контрпродуктивного поведения среди личного состава.

Психологический отбор и тестирование сотрудников. Уже на этапе приема на службу целесообразно проводить оценку личностных качеств кандидатов, связанных с предрасположенностью к контрпродуктивному поведению. Исследования показывают, что низкие показатели по чертам добросовестности и доброжелательности (из Большой Пятерки) коррелируют с повышенным уровнем контрпродуктивного поведения. Также сильными предикторами являются темные черты личности – нарциссизм, макиавеллизм, психопатия (т.н. Темная триада) [16]. В 2024 г. А.М. Ивановой и А.С. Кодиркуловым была предпринята попытка адаптировать инструменты диагностики этих черт именно на выборке сотрудников ОВД Узбекистана [9]. Использовались опросники «Темная триада» и «Индивидуальное выполнение работы», а также разработана оригинальная психосемантическая методика оценки склонности к контрпродуктивному поведению. Результаты подтвердили, что носители выраженных темных черт чаще допускают контрпродуктивные поступки [9]. Следовательно, внедрение подобных тестов при отборе и аттестации – перспективное направление. Постановление №ПП-10, кстати, предусматривает повышение роли психологов в процессах назначения на должность и аттестации сотрудников [10] что открывает возможность системно применять диагностические опросники. Регулярная психологическая оценка (например, ежегодное тестирование по шкалам добросовестности, мотивации, удовлетворенности) позволит выявлять «группу риска» – тех, у

кого есть признаки склонности к нарушениям (низкая мотивация, эмоциональное выгорание, конфликтность и т.п.). Полученные данные должны использоваться конфиденциально и конструктивно: для профилактических бесед, направлений на тренинги, а при серьезных сигналах – для углубленной проверки службой собственной безопасности.

Мониторинг поведенческих индикаторов. Важным элементом является слежение за ранними проявлениями контрпродуктивности в повседневной деятельности. На практике многие серьезные проступки начинаются с мелких сигналов: систематических опозданий, нарушения субординации, жалоб граждан на грубое обращение, необоснованного списания горючего, странного роста благосостояния и др. Создание системы раннего предупреждения зарекомендовало себя в некоторых зарубежных департаментах полиции. Такая система собирает данные о каждом сотруднике: сколько было жалоб, дисциплинарных взысканий, случаев применения силы, внештатных ситуаций. При превышении определенного порога (например, 3 жалобы за год) система сигнализирует руководству о необходимости вмешаться – провести беседу, отправить на переподготовку, проверить деятельность сотрудника. ОВД может внедрить аналогичные механизмы. Уже сейчас в Кодексе заложена обязанность начальника выявлять причины проступков подчиненных и принимать меры по их предупреждению. Это подразумевает, что командир должен анализировать дисциплинарную статистику. Для упрощения предлагается вести электронный реестр нарушений и регулярные отчеты подразделений по состоянию дисциплины. Автоматизированный анализ позволит диагностировать проблемные точки – например, если в отделе участковых возросло число жалоб населения, стоит проверить моральный климат и нагрузку в этом подразделении. Аналогично, внезапный всплеск увольнений по отрицательным мотивам может указывать на дефекты управления. Таким образом, административная диагностика – это постоянный анализ данных о сотрудниках ОВД с целью раннего выявления негативных тенденций. Помимо объективных показателей, ценную информацию дают анонимные опросы личного состава о морально-психологическом климате, отношении к руководству, удовлетворенности

службой. Если сотрудники ощущают несправедливость, отсутствие поддержки, сильный стресс – это тревожные индикаторы. Исследования в разных странах (Индонезия, Польша, Пакистан и др.) показывают, что несправедливое отношение и управленческое давление существенно повышают риск деструктивного поведения сотрудников полиции [16].

Следует отметить, что диагностика должна носить профилактический, а не карательный характер. Ее цель – ранняя идентификация проблем и оказание адресного воздействия, пока проступок не перерос в преступление или скандал. Например, если выявлено, что сотрудник испытывает хронический стресс и стал злоупотреблять алкоголем, лучше вовремя направить его на реабилитацию, чем ждать дисциплинарного проступка. Или если опросы показали недоверие к некому руководителю, имеет смысл провести с ним работу (коучинг, ротацию), пока в его подразделении не случился групповой бунт или всплеск увольнений. Современный подход к управлению сотрудниками полиции предусматривает создание системы индикаторов благополучия, включающей как жесткие показатели (нарушения, жалобы), так и мягкие (моральное состояние). В идеале, в ОВД должен действовать аналитический отдел при психологической службе, обрабатывающий эти данные и докладывающий руководству о «зоне риска». Это позволит перевести многие проблемы из плоскости тушения пожаров (реакции на скандалы) в плоскость профилактики.

Опыт Узбекистана в этом направлении уже начинается: создание Департамента духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения МВД [10] – шаг к тому, чтобы системно заниматься идеологией, воспитанием и анализом кадровых процессов. «Дорожная карта» по повышению кадрового потенциала (Приложение №3 к ПП-10) предполагает полную цифровизацию кадровой работы и учет человеческого фактора для ранней профилактики коррупционных проявлений [10]. Это указывает, что диагностика рисков контрпродуктивного поведения заложена в стратегию реформ. Важно, чтобы за декларацией последовало внедрение конкретных методик: психологического тестирования, мониторинга климата, электронных баз данных нарушений. В сочетании с описанными выше профилактическими мерами, это по-

зволит создать прогнозирующую модель – когда система МВД не просто реагирует на нарушения, но и предугадывает их, нейтрализуя причины.

Неохваченные формы контрпродуктивного поведения в Кодексе: пробелы и зарубежный опыт

Несмотря на всеобъемлющий характер Кодекса профессиональной культуры и служебной дисциплины сотрудников органов внутренних дел, некоторые проявления контрпродуктивного поведения могут оставаться вне явного регулирования. Это не означает, что такие действия дозволены – зачастую они косвенно подпадают под общие нормы или запрещены другими актами. Однако отсутствие прямого упоминания усложняет профилактику, а порой и осознание сотрудником, что данное поведение неприемлемо. Рассмотрим несколько форм контрпродуктивного поведения, неявно отраженных или не упомянутых в Кодексе, и проиллюстрируем их значимость примерами исследований и практики ОВД других стран:

Кибер-лоафинг и цифровые отвлечения. С развитием технологий появился феномен «cyberloafing» – использование интернета и гаджетов в личных целях в рабочее время (серфинг в соцсетях, просмотр видео, онлайн-шопинг и т.п.) [6]. Для офисных работников это признанная проблема производительности, но и в ОВД влияние ощутимо: сотрудник, отвлеченный на телефон, может пропустить чрезвычайную ситуацию или снизить внимание на патрулировании. Кодекс прямо запрещает обсуждать служебную деятельность в соцсетях и размещать ложные материалы, а также велит использовать служебные кабинеты и технику только в рабочих целях. Однако нецелевое пользование интернетом как таковое (например, переписки в мессенджерах или просмотр контента на посту) не описано. В других странах правоохранительными органами вырабатываются правила по использованию персональных устройств на службе, фильтрации интернета и пр., чтобы минимизировать цифровое безделье. Зарубежные исследования относят кибер-лоафинг к отдельной категории контрпродуктивного поведения, включающей также онлайн-агрессию (кибербуллинг коллег) и неправомерный доступ к данным [6]. В практике МВД Узбекистана случаев кибер-девиантности пока мало в публичном поле, но с цифровизацией процессов эта тема

будет набирать актуальность. Рекомендуется дополнить дисциплинарные правила МВД положениями о регламенте использования интернета и личных устройств в рабочее время, а также проработать механизмы контроля, что позволит чётче определить грань между допустимым коротким отвлечением и систематическим злоупотреблением, которое снижает эффективность.

Харассмент и этические нарушения в отношениях внутри коллектива. Кодекс требует взаимоуважения между сотрудниками и запрещает начальникам унижать подчиненных. Однако такие явления, как гендерная дискриминация, издевательства («дедовщина» в среде сотрудников ОВД), прямо не упомянуты. В ряде стран проблема моббинга среди сотрудников полиции весьма острая – существуют скандальные случаи, когда группы сотрудников травят коллег (особенно новичков), создавая невыносимую обстановку. В России, к примеру, описаны примеры деструктивной субкультуры в некоторых подразделениях, где неуставные отношения приводили к трагедиям и увольнениям по собственному желанию тех, кто не выдерживал прессинга [9]. Кодекс косвенно охватывает это, требуя от сотрудников быть корректными и внимательными к сослуживцам. Но отсутствуют процедуры, как действовать жертве моббинга, куда обращаться, если преследование исходит не от начальника, а от коллег. Зарубежный опыт предлагает внедрять политику против домогательств и буллинга в полиции: назначать доверенных советников, к которым можно подать жалобу, проводить тренинги по недопустимости сексистских инициаций, а главное – формировать культуру уважения вне зависимости от званий и стажа.

«Кодекс молчания» и сокрытие нарушений коллег. Одной из сложнейших проблем этики правоохранительных органов во всем мире является негласная солидарность, когда сотрудники покрывают проступки друг друга. Известный феномен «Blue Wall of Silence» (Синий забор молчания) неоднократно становился препятствием в расследовании полицейских правонарушений за рубежом. В Кодексе предпринята попытка бороться с этим: предписано доносить начальству о любых известных правонарушениях, совершенных другими сотрудниками. Однако, как показывают исследования, одного требования недостаточно – ряд факторов (корпоративная

лояльность, страх мести, дружеские связи) мешают раскрытию информации [8]. Кодекс не упоминает, что будет тому, кто умышленно скрыл чужое нарушение, или какие гарантии даются разоблачившему коллегу. В противовес, лучшие международные практики вводят правовую защиту осведомителей. Например, в США существуют «whistleblower protection laws», распространяющиеся и на полицию: офицер, честно сообщивший о коррупции в своем департаменте, защищен от увольнения и репрессалий. Без подобных механизмов сотрудники могут воспринимать требование доклада как формальность, а на деле придерживаться «круговой поруки». Иллюстрация – итальянский случай, описанный Transparency International: карабинеры знали о злоупотреблениях командира, но молчали до тех пор, пока ситуация не привела к резонансному скандалу; при этом некоторые признавались, что боялись нарушить «клятву братства». Решение видят в поощрении культуры справедливости: честный критик не предатель, а герой организации. Для этого нужны открытые обсуждения этических дилемм, поддержка руководства, возможно, система конфиденциального рапорта минуя непосредственное начальство (если он сам вовлечен). Кодекс пока таких деталей не содержит. Рекомендация – дополнить его и нормативные акты МВД положением о защите заявителей и ответственности за укрывательство серьезных проступков (аналог статьи за недонесение, но в дисциплинарном порядке). Это бы стало сигналом, что лояльность закону ценится выше ложной солидарности.

Противоречия между формальными правилами и практическими вызовами. Иногда контрпродуктивное поведение может быть спровоцировано конфликтом норм или ролей. Например, известен феномен «noble cause corruption» (нарушение правил во благо), когда сотрудник полиции нарушает закон во имя, как ему кажется, высшего блага – подбрасывает улику виновному преступнику, превышает скорость при преследовании с риском для граждан и т.п. [16]. Формально это недопустимо, но такие случаи трудно искоренить, если в культуре ведомства негласно поощряется «делать все ради результата». Кодекс не делает различий мотивов – любое противоправное действие запретно (согласно статье 3 Кодекса, личные мотивы не оправдывают нарушения). Однако, чтобы действительно охватить эту проблему, нужно

на уровне обучения и инструкций проговаривать этические дилеммы. Без этого некоторые сотрудники могут считать, что ради поимки опасного преступника можно и соврать в рапорте. Зарубежные примеры (США, Латинская Америка) демонстрируют, что отсутствие обсуждения таких дилемм ведет к целым скрытым практикам. Лучшая профилактика здесь – сильное руководство и разъяснение, что нарушение закона никогда не оправдано благой целью. Механизмом диагностики служит анализ необычных успехов: если отдел отчитывается о блестящей раскрываемости, но поступают жалобы на методы – стоит присмотреться, не переступают ли там черту.

Проведённый анализ показал, что Кодекс профессиональной культуры и служебной дисциплины сотрудников органов внутренних дел Республики Узбекистан представляет собой нормативный инструмент, направленный на системное предупреждение различных форм контрпродуктивного поведения. Его положения в значительной степени коррелируют с научными типологиями: агрессивное поведение, производственные проступки, злоупотребления полномочиями, коррупция, саботаж и утрата рабочего времени получают в нём чёткое нормативное отражение. Тем самым Кодекс формирует институциональные механизмы профилактики нарушений дисциплины и задаёт стандарты профессиональной этики, обеспечивающие приоритет служебного долга и укрепление доверия общества к органам внутренних дел.

Однако проведённое исследование также выявило потенциальные пробелы регулирования, которые остаются за пределами пря-

мого охвата Кодекса. К ним относятся: цифровые злоупотребления и кибер-лоафинг, формы внутреннего давления и моббинга, проблема «круга молчания» при сокрытии нарушений коллег, а также этические дилеммы типа «благородной коррупции». Данные аспекты требуют дополнительной детализации через подзаконные акты, ведомственные регламенты и образовательные программы. Их учёт позволит укрепить не только формальную, но и ценностную основу служебной деятельности.

Научная и практическая значимость исследования заключается в том, что сопоставление положений Кодекса с типологией контрпродуктивного поведения создаёт концептуальную матрицу, позволяющую целенаправленно строить профилактику и диагностику профессиональных рисков. В этом контексте особую роль играют: развитие этического лидерства, совершенствование кадровой политики, внедрение систем мониторинга дисциплинарных индикаторов, формирование культуры прозрачности и защиты информаторов.

Таким образом, Кодекс может рассматриваться как фундаментальный, но не окончательный инструмент управления профессиональной культурой в органах внутренних дел. Его дальнейшее совершенствование и адаптация к новым вызовам — цифровым, организационным и социальным — позволит обеспечить целостную стратегию противодействия контрпродуктивному поведению, что в долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению дисциплины, эффективности и доверия граждан к институтам правопорядка.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Robinson, S. L.; Bennett, R. J.* A Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study // *Academy of Management Journal*. 1995. Vol. 38, No. 2. P. 555–572. DOI: 10.2307/256693. (дата обращения: 30.09.2025).
2. *Spector, P. E.; Fox, S.; Penney, L. M.; Bruursema, K.; Goh, A.; Kessler, S.* The Dimensionality of Counterproductivity: Are All Counterproductive Behaviors Created Equal? // *Journal of Vocational Behavior*. 2006. Vol. 68. P. 446–460. DOI: 10.1016/j.jvb.2005.10.005. (дата обращения: 30.09.2025).
3. *Blumberg, D. M.; Schlosser, M. D.; Papazoglou, K.; Creighton, S.; Kaye, C. C.* Organizational Solutions to the Moral Risks of Policing // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2020. 17(20): 7461. DOI: 10.3390/ijerph17207461. (дата обращения: 30.09.2025).
4. *Murad, M.; Jiatong, W.; Shahzad, F.; Syed, N.* The Influence of Despotic Leadership on Counterproductive Work Behavior Among Police Personnel: Role of Emotional Exhaustion and Organizational Cynicism // *Journal of Police and Criminal Psychology*. 2021. Vol. 36, No. 3. P. 603–615. DOI: 10.1007/s11896-021-09470-x. (дата обращения: 30.09.2025).
5. *Гулевич, О. А.* Контр-продуктивная активность в организации: определение, виды, факторы // *Организационная психология*. 2013. Т. 3, № 4. С. 49–58. URL: <https://orgpsyjournal.hse.ru/2013-3-4/121980590.html> (дата обращения: 30.09.2025).

6. Transparency International. Anti-corruption and Police Reform: Recruitment, Training and Integrity. U4 Expert Answer. 2010. URL: https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/247_Anti_corruption_police_reform.pdf (дата обращения: 30.09.2025).
7. *Martin, R.* Police Corruption: An Analytical Look into Police Ethics // FBI Law Enforcement Bulletin. 2011. May. URL: <https://leb.fbi.gov/articles/featured-articles/police-corruption-an-analytical-look-into-police-ethics> (дата обращения: 30.09.2025).
8. DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance. Corruption Control and Integrity-Building in Law Enforcement. Geneva, 2025. URL: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/DCAF_EBLS_Corruption_Report_EN.pdf (дата обращения: 30.09.2025).
9. *Ivanova, A. M., Kodirkulov, A. S.* Assessment of Counterproductive Behavior of Law Enforcement Agencies' Teams of the Republic of Uzbekistan // Russian Journal of Deviant Behavior. – 2024. – № 3. – С. 350–365. DOI: 10.35750/2713-0622-2024-3-350-365. (дата обращения: 30.09.2025).
10. Постановление Президента Республики Узбекистан от 20.01.2023 № ПП-10 «О дополнительных мерах по преобразованию органов внутренних дел в народную профессиональную структуру и ориентированию их работы на более тесное взаимодействие с населением». Национальная база данных законодательства (lex.uz). URL: <https://lex.uz/ru/docs/6364839> (дата обращения: 30.09.2025).
11. Кодекс профессиональной культуры и служебной дисциплины сотрудников органов внутренних дел (Приложение № 1 к Постановлению Президента РУз от 20.01.2023 № ПП-10). NRM. URL: <https://nrm.uz/contentf?doc=712096> (дата обращения: 30.09.2025).
12. *Miller, S.* Bribery, Nepotism, Fraud and Abuse of Authority // Institutional Corruption: A Study in Applied Philosophy. Cambridge University Press, 2017. Chapter 5, pp. 106–124. DOI: 10.1017/9781139025249.006. (дата обращения: 30.09.2025).
13. *Singh, D.* The Causes of Police Corruption and Working towards Prevention in Conflict-Stricken States // Laws. 2022. Vol. 11, № 5: 69. DOI: 10.3390/laws11050069.
14. *Bergin, J.* The Efficacy of Geographic Staff Rotation in Preventing Corruption in the Customs Sector // U4 Helpdesk Answer. 2023. (Helpdesk Answer 21). URL: <https://www.u4.no/publications/the-efficacy-of-geographic-staff-rotation-in-preventing-corruption-in-the-customs-sector.pdf> (дата обращения: 30.09.2025).
15. *Cooper J. A.* Noble cause corruption as a consequence of role conflict in the police organisation // Policing and Society. – 2012. – Т. 22. – №. 2. – С. 169-184.
16. *Кодиркулов А. С.* Детерминанты контрпродуктивного поведения сотрудников органов внутренних дел: личностный, организационный и культурный аспекты // Российский военно-психологический журнал. – 2025. – № 2(8). – С. 94–102. – URL: https://rusmilps.ru/wp-content/uploads/2025/07/2-2025_p094-102.pdf (дата обращения: 01.10.2025).